

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDA AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOPMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'yurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEKANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	744
<i>Axmedova Nilufar Shuxratovna</i>	
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	750
<i>Киличева Феруза Бешимовна</i>	
NEYROPSIXOLINGVISTIKADA INVERSIV GAP KONSTRUKSIYALARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	755
<i>Tuyboyeva Shakhnoza</i>	
ROLE OF MODERN MODELS IN REGIONAL PRODUCTION MANAGEMENT	758
<i>Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich</i>	
HUDUDIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMINING AHAMIYATI.....	761
<i>Karimova Shirin Zoxid qizi</i>	
MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI	766
<i>Xolmatova Asila Menglimurod qizi</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI	773
<i>Sattorov Firdavs Ziyodullayevich</i>	
TUSHUM VA DAROMAD HISOBI KATEGORIYALARINI XALQARO MOLIIYAVIIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA TAHLILI.....	777
<i>Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich</i>	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TADBIRKORLIKDA XALQARO SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	783
<i>Xudayberdiyev Otabek Absalomovich</i>	
QASHQADARYO VILOYATINING TABIIY TURISTIK RESURSLARI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI ROLI	790
<i>Suyunova Dilnoza Mexridin qizi</i>	
O'ZBEKTELEKOM AK TEXNIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH: DEA CCR MODELII VA MALMQUIST TFP INDEKSI ASOSIDA TAHLIL.....	794
<i>Salimova Husniya Rustamovna</i>	
BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI VA ULARNI MOLIIYAVIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG'LIQLIK.....	800
<i>Qarshiyeva Moxinur Olim qizi</i>	
XORIIYIY TURISTLAR UCHUN KREATIV VA JOZIBADOR TURIZM MAHSULOTLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	805
<i>Abdurasulov Shavqiddin Erkin o'g'li</i>	
XALQARO MOLIIYA INSTITUTLARI MOLIIYAVIIY RESURSLARINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI LOYIHALARDAGI ROLI VA SAMARADORLIGI	811
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI	818
<i>Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li</i>	
RESPUBLIKAMIZDAGI YIRIK AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA "XALQCHIL IPO"NI O'TKAZISH ISTIQBOLLARI	822
<i>Ibragimov G'anjion G'ayratovich</i>	
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДНОЙ ОТРАСЛИ.....	829
<i>Сапаев Д.Х.</i>	

SABZAVOT EKISHDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI	835
Ravshanov Hamraqu l Amirqulovich, Aliqulova Sevara Muxiddinovna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	839
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
O'ZBEKISTON HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING ROLINI YANADA KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI	844
Bekchanov Davron Masharipovich	
TOG'LI SHAROITLARDI AVTOGREYDERLARNING YOQILG'I SARFIGA TA'SIR QILUVCHI FAKTORLAR	848
Sarmonov Azizbek Xoshimjonovich, Abdukarimova Shoxsanam Murodjon qizi	
JAHON AMALIYOTIDA TASHQI SAVDO SIYOSATINI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI VA ILG'OR TAJRIBALAR	855
G'iyosov Ilhom Karimovich, Toxirova Risolat Abdushukur qizi	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANK XIZMATLARINI TATBIQ QILISH IMKONIYATLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	862
Absamatov Asqar Ergashovich	
ALOQA XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI ASOSIY YO'NALISHLARI	868
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
RAQAMLI MEXANIZMLAR ASOSIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	873
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruksora Nasirovna	
MAMLAKATIMIZ MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI	876
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI MODELLASHTIRISH	880
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
BARQAROR SANOAT VA ESG INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR	884
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
OT TRADITIONNOGO POLIVA K TOCHNOMU OROSHENIU: SRABNITEL'NYI ANALIZ EFFEKTIVNOSTI ISPOL'ZOVANIYA VODY V KLOPKOVODSTVE BUHARSKOY OBLASTI	890
Rahimov Olim Xamitovich, Gulchexra Salimovna Narzullaeva	
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A KEY DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC PROGRESS: A QUANTITATIVE ANALYSIS OF IMPACT TRANSMISSION MECHANISMS	898
Bozorova Irina Jumanazarovna	
RAQOBQT BARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MEHMONXONA INNOVATSIYALARINING STRATEGIK AHAMIYATI	904
Usmanova Gulida Valiyevna	
KO'CHMAS MULK QIYMATINI OMMAVIY VAHOLASH UCHUN KOB-DUGLAS GIBRID MODELINI QO'LLASH	910
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
SANITARNO-ZASHITNAYA ZONA KAK INSTRUMENT OHRANI OKRUZHAJUSHCHAY SREDDY PRI REALIZACII KRUPNOMASHTABNYYH ENERGETICHESKYYH PROEKTOV (NA PRIMERE SHERABADSKOY SOLNECHNOY FOTOELEKTRICHESKOY STANЦИИ V RESPUBLIKE UZBEKISTAN)	919
Omandavlatov Sirojiddin Sodikovich	
ZAHARLI CHIQUINDILARNING ATROF-MUHIT VA INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRINI KOMPLEKS VAHOLASH	924
Ruziyeva Iroda Davutovna, Mavlonova Shaxnoza Rahmatovna	

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ VANET ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	930
<i>Лазарев Амир Пишембаевич, Шахобиддинов Алишер Шопатхиддинович</i>	
STRENGTHENING THE FINANCIAL RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION.....	938
<i>Dilnoza Xaitboyeva</i>	
SHAHAR INFRATUZILMASIDA NOGIRONLIGI BOR SHAXSLAR UCHUN TO'SIQSIZ MUHITNI TASHKIL ETISHDA XALQARO YONDASHUVLAR	941
<i>Karimova Laziza Jaxongir qizi</i>	
BANK RISKLARINI BOSHQARISHDA RISK-APPETIT TUSHUNCHASI VA UNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	946
<i>O'ktamova Nozima Narzulla qizi, Mirzaraximova Nurhayot Bahrom qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA MILLIY TAOMLARNING TURISTLAR SAYOHAT MOTIVATSIYASIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	950
<i>Turayev Ziyadulla Norsoatovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TURLARINI TRANSFORMATSIYALASH VA DIVERSIFIKATSIYALASH CHEGARALARINI TIZIMLI TAHLIL ASOSIDA ANIQLASH USLUBIYOTLARI	956
<i>Saidova Dilfuza Abdufattohovna</i>	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI HISOBLASHDA KUZATUV QAMROVI, MA'LUMOTLAR MANBALARI VA VAZNLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	964
<i>Ismailova Shaxnoza Uktamovna</i>	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY NARXLARI INDEKSINI HISOBLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING INTEGRALLASHGAN MODELII	969
<i>Tog'ayeva Dildora Akramovna</i>	
AUDIT ISHI SIFATINI BAHOLASHDA XALQARO STANDARTLARDAN FOYDALANISH	976
<i>Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich</i>	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	981
<i>Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Таджикибаев Абдунаби Абдурахмонович, Абдурашидов Сардор Журъат угли</i>	
STUDY OF THE HYDROLYTIC ACTIVITY OF CELLULASE ENZYME PREPARATIONS ON COTTON FIBER.....	990
<i>Nazarov Kamoljon, Valixodjayeva Ziyoda, Soatov Askarali</i>	
KATTA MA'LUMOTLAR (BIG DATA) VA ULARNING AXBOROT TIZIMLARIDAGI QO'LLANILISHI.....	994
<i>Abdullayev Jahongir Shuxrat o'g'li</i>	
AGRAR SOHADA MOLIALASHTIRISH TIZIMIDA XUSUSIY INVESTITSIYALAR VA KREDIT O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING AHAMIYATI.....	998
<i>S. J. Yangiboev</i>	
THE ROLE OF SUPERPLASTICIZERS IN REDUCING WATER DEMAND AND ELIMINATING EXTERNAL CURING IN CONCRETE.....	1005
<i>Shakirov Tuygunjon Turgunovich, Umarov Khotamjon Atamjonovich</i>	
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	1010
<i>Айтымбетов Султанбек Дуйсенбаевич</i>	
DOLOTA DETALIGA QO'SHIMCHA ISHLOV BERIB RESURSINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1016
<i>Qosimov Karimjon, Qodirov Nazirjon Ulug'bekovich, Yusupov Asrorbek Rafiqjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORT DIVERSIFIKATSIYASINI TA'MINLASHDA RAQAMLI INFRATUZILMANING ROLI.....	1019
<i>Eshpo'latova Hilola Bozorboy qizi</i>	

MICROSOFT ACCESS ASOSIDAGI QAROR QABUL QILISH TIZIMI ORQALI LABORATORIYALARDA “ISO 9001:2015” VA “ISO/IEC 17025:2017” STANDARTLARINI JORIY ETILISH DARAJASINI BAHOLASH	1025
Mamajonov Abduvoxid Abduraxmonovich, Abdujabborov Obidjon Oribjon o'g'li	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INNOVATSION RIVOJLANISH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YO'NALISHLAR	1032
Aksakalov Ravshanjon Dolimjonovich	
ENTROPIYA ASOSIDA MA'LUMOTLARNI SIQISH ALGORITMLARINI TAHLIL QILISH	1038
Jovliyeva Dilnoz Mustofa qizi	
SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA RAQOBAT RAZVEDKASINING KONSEPTUAL MODELI	1043
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
YENGIL AVTOMOBIL UCHUN YONILG'I SARFINI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN ECO-HARAKAT REJIMLARINI NAZARIY ASOSLASH USLUBI	1048
Fattohjonov Bekzod Rasuljon o'g'li, Ro'zimov Sanjarbek Komilovich, Ravshanbekov JaxongirAlisher o'g'li, Muxitdinov Akmal Anvarovich	
AQSHNING ILG'OR TAJRIBASI ASOSIDA IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTISHNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1058
Rajapov Shuxrat Zaripbayevich	
IJTIMOY HIMOYA KATEGORIYASINING TRANSFORMATSON RIVOJLANISHI	1067
M.Sh.Raximova	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISH VA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY HAMDA AMALIY ASOSLARI.....	1072
Ibayev Xo'jabek, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
IPAK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARISH JARAYONINING TEXNOLOGIK VA SIFAT KO'RSATKICHLARI	1077
Mahmudov Umidjon Bahodir o'g'li , Turdialiyeu Umid Muxtaraliyevich, Sulaymonov Sharifjon Abdumanabovich	
QORAQALPOG'ISTONDA RAQAMLI TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA INNOVATSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1085
Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH ORQALI HUDUDLARNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1089
Ibragimova Ma'mura Muxiddinovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH MODELLARI VA ULARNING AHAMIYATI.....	1094
Abduraimov Dilshod Muratkulovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАРАКАЛПАКСТАНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ	1098
Оспанова Феруза Базарбаевна	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	1103
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
INVESTITSIYA DASTURLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MENEJMENT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARI.....	1107
Axmedova Dilnoza Muzaffarovna	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РЫНОК ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ	1112
Хусаинов Р.Р., Кариева Л.С., Загидулина К.Р.	

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РЫНОК ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ

Хусаинов Р.Р.

к.э.н., профессор ТашГТУ
ORCID: 000-0001-6174-110X

Кариева Л.С.

Доцент ТашГТУ
ORCID: 0009-0009-6147-0317

Загидулина К.Р.

Старший преподаватель (PhD), ТашГТУ
ORCID: 0009-0007-7473-7960

Аннотация. В статье детально рассматривается влияние искусственного интеллекта (ИИ) на рынок труда Узбекистана. Анализируются мировые тенденции автоматизации и их конкретное проявление в экономике страны. Авторы выявляют отрасли и профессии, наиболее подверженные замене технологиями ИИ, а также прогнозируют появление новых рабочих мест. Исследование также оценивает текущую государственную политику, включая масштабные образовательные программы и законодательные инициативы, направленные на адаптацию рабочей силы к изменениям. На основе полученных данных сформулированы рекомендации для образовательных учреждений, бизнеса и государственных органов, которые помогут минимизировать социальные риски и максимально использовать возможности цифровой трансформации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, рынок труда, Узбекистан, автоматизация, цифровая трансформация, будущее занятости, профессиональная переподготовка, государственная политика.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston mehnat bozoriga sun'iy intellekt (SI) ta'siri batafsil ko'rib chiqiladi. Avtomatlashtirishning jahon tendensiyalari va ularning mamlakat iqtisodiyotidagi aniq namoyon bo'lishi tahlil qilinadi. Mualliflar SI texnologiyalari tomonidan almashtirilishiga eng ko'p duchor bo'ladigan tarmoqlar va kasblarni aniqlaydilar, shuningdek, yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishini prognoz qiladilar. Tadqiqot, shuningdek, keng ko'lamlı ta'lim dasturlari va ishchi kuchini o'zgarishlarga moslashtirishga qaratilgan qonunchilik tashabbuslarini o'z ichiga olgan hozirgi davlat siyosatini baholaydi. Olingan ma'lumotlar asosida ta'lim muassasalari, biznes va davlat organlari uchun ijtimoiy xavflarni minimallashtirish va raqamli transformatsiya imkoniyatlaridan maksimal foydalanishga yordam beradigan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, mehnat bozori, O'zbekiston, avtomatlashtirish, raqamli transformatsiya, bandlikning kelajagi, kasbiy qayta tayyorlash, davlat siyosati.

Abstract. This article provides a detailed examination of the impact of artificial intelligence (AI) on the labor market in Uzbekistan. It analyzes global automation trends and their specific manifestations within the country's economy. The authors identify industries and professions most susceptible to replacement by AI technologies, and also forecast the emergence of new job opportunities. The study further evaluates current government policies, including large-scale educational programs and legislative initiatives aimed at adapting the workforce to these changes. Based on the findings, recommendations are formulated for educational institutions, businesses, and government bodies to help minimize social risks and maximize the opportunities presented by digital transformation.

Keywords: artificial intelligence, labor market, Uzbekistan, automation, digital transformation, future of employment, professional retraining, government policy.

ВВЕДЕНИЕ

В XXI веке стремительное развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) стало ключевым фактором, определяющим ход мировой экономики и знаменующим начало четвертой промышленной революции [2]. Эти инновации не только автоматизируют физические процессы, но и расширяют возможности аналитики и автоматизации когнитивных функций, существенно изменяя структуру глобального рынка труда. С одной стороны, искусственный интеллект открывает новые горизонты для повышения производительности, стимулирования инноваций и создания высокотехнологичных рабочих мест. С другой стороны, он также несет риски, такие как рост технологической безработицы, усиление разрыва в доходах и увеличение социального неравенства, что особенно заметно в развивающихся странах [4].

Для Узбекистана, стремящегося к амбициозной цели стать региональным IT-хабом и экспортером цифровых технологий в рамках стратегии Digital Uzbekistan-2030, управление этим процессом является ключевой задачей [4]. Успех этого перехода во многом зависит от способности рабочей силы адаптироваться к новым условиям. Исследование актуально, так как необходимо понять, как искусственный интеллект влияет на рынок труда Узбекистана. Здесь значительная часть населения занята в сельском хозяйстве и госуправлении, но IT-сектор стремительно развивается [7].

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стремительно развиваются и интегрируются в экономику, что стало ключевой тенденцией XXI века. Они проникают во все сферы жизни — от медицины и образования до госуправления. ИИ открывает новые горизонты для роста производительности и инноваций, но также вызывает серьезные социальные вопросы. Особенно остро стоит проблема влияния ИИ на рынок труда. Исследования показывают, что ИИ автоматизирует не только физическую, но и умственную работу, что приводит к изменению структуры занятости.

Для Узбекистана, стремящегося к цифровой трансформации, важно понять и управлять этим процессом. Страна уже достигла значительных успехов: с 2020 года реализуется более 30 пилотных ИИ-проектов, доля цифровой экономики в ВВП удвоилась, а экспорт ИТ-услуг вырос в 4,5 раза. В 2024 году Узбекистан поднялся на 17 позиций в Международном индексе готовности к ИИ и стал лидером в Центральной Азии. Принятие отдельной Стратегии развития ИИ до 2030 года подчеркивает важность этого направления для будущего страны.

Технологическая трансформация невозможна без решения кадровых вопросов. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что искусственный интеллект сегодня является ключевым элементом для проникновения во все сектора экономики. Исследования показывают, что внедрение ИИ может вызвать диспропорции из-за роста производительности и мобильности работников. В стране, где значительная часть населения занята в сельском хозяйстве и государственном секторе, автоматизация рутинных процессов создает угрозы для множества профессий. В то же время растет спрос на высококвалифицированных специалистов в цифровом секторе, что ставит перед системами образования и переподготовки новые задачи.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью научного осмысления специфики влияния ИИ на рынок труда Узбекистана. Существующие работы можно условно разделить на макростратегические анализы цифровой трансформации и исследования, фиксирующие общий дисбаланс на рынке труда. Однако наблюдается дефицит комплексных исследований, которые бы связывали государственные стратегические установки с микроэкономическим анализом изменений в структуре спроса на профессии и навыки в разрезе ключевых отраслей экономики Узбекистана.

Целью статьи является проведение комплексного анализа воздействия искусственного интеллекта на рынок труда Республики Узбекистан, оценка текущих государственных мер адаптации и разработка научно обоснованных рекомендаций для всех стейкхолдеров.

Актуальность исследования обусловлена научным интересом к изучению влияния искусственного интеллекта на рынок труда в Узбекистане. Существующие работы можно разделить на два направления: макростратегический анализ цифровой трансформации и документирование общего дисбаланса на рынке труда. Однако недостаток всесторонних исследований не позволяет установить связь между стратегическими государственными инициативами и микроэкономическим анализом изменений в спросе на профессии и навыки в ключевых секторах экономики Узбекистана.

Целью исследования является всесторонний анализ влияния искусственного интеллекта на рынок труда Узбекистана, оценка текущих национальных мер по адаптации к этим изменениям и разработка научно обоснованных рекомендаций для всех заинтересованных сторон.

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ глобальных и региональных тенденций автоматизации в Узбекистане, а также оценить их влияние на экономику и занятость.

2. Определить отрасли и профессиональные группы, которые наиболее уязвимы перед альтернативными рисками, а также выявить новые возможности, которые открываются в условиях внедрения искусственного интеллекта.

3. Исследовать и оценить эффективность государственной политики в сфере подготовки и переподготовки кадров для цифровой экономики, включая масштабные образовательные программы.

4. Сформулировать практические рекомендации для органов государственного управления, образовательных учреждений и бизнес-сообщества, направленные на минимизацию социальных рисков и максимальное использование преимуществ технологической трансформации.

Исследование опирается на системный подход, который включает в себя анализ документов, таких как стратегии и нормативные акты, вторичный анализ научных трудов и статистических данных, а также качественный контент-анализ публикаций в средствах массовой информации и экспертных оценок.

Статья состоит из нескольких ключевых разделов: обзор литературы, методология, анализ сектора и оценка государственной политики, результаты и обсуждение, выводы и рекомендации. Исследование направлено на заполнение пробелов и создание полной картины изменений на рынке труда Узбекистана под влиянием искусственного интеллекта.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Научный дискурс о влиянии ИИ на рынок труда развивается в нескольких ключевых областях [1]. Во всем мире исследования сосредоточены на влиянии альтернативной работы, оценке подверженности профессии компьютеризации и прогнозировании степени автоматизации. В то же время развиваются теории о последствиях дополнения и создания новых профессий, а искусственный интеллект рассматривается как инструмент повышения производительности человека [9].

Литературу Узбекистана можно условно разделить на три категории. Первая группа — это макроэкономический и стратегический анализ. В работе Амбарцумян А.А. (2025) рассматривается применение ИИ в экономике страны как приоритетное направление трансформации, но только в контексте трудовых аспектов. Автор указывает на риск роста неравенства и исчезновения профессий, предлагая меры по перераспределению и образовательной политике.

Вторая группа исследований посвящена рынку труда. Абдурахманов К.Х. в статье 2023 года впервые попытался систематизировать изменения в занятости в Узбекистане под влиянием новых технологий, предложив политические рекомендации [3]. Асроркулов Б. и Ашурбаев О. в 2024 году эмпирически доказали, что внедрение ИИ вызвало дисбаланс на рынке труда из-за роста производительности и изменения структуры рабочих мест [2].

Третья категория включает аналитические и информационные материалы, которые освещают современные тенденции и правительственные инициативы. В частности, обзор «Узбекистан в эпоху искусственного интеллекта», опубликованный в 2025 году, детально описывает крупные проекты и инвестиции в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта [6]. Статья «Искусственный интеллект - новые вызовы и перспективы развития» (2025), известная также под названием «Artificial Intelligence - Artificial Intelligence - Artificial Intelligence - An New Challenge and Development Prospects», рассматривает национальные образовательные проекты как ключевой инструмент для решения возникающих задач.

В исследованиях пока не хватает комплексного подхода, который бы связал макростратегическое развитие ИИ в Узбекистане с микроэкономическим анализом навыков и профессиональных требований в ключевых отраслях промышленности [7]. Цель нашего исследования — устранить этот пробел, предоставив детальную картину трансформации рынка труда.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составил системный подход, позволяющий рассмотреть влияние ИИ на рынок труда как многомерный процесс [3]. В работе использовались следующие методы:

1. Анализ документов: изучение текстов ключевых государственных стратегий — «Цифровой Узбекистан – 2030» и «Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» — для выявления приоритетов политики [4].

2. Вторичный анализ данных и литературы: обобщение и синтез выводов научных статей, аналитических отчетов и региональных исследований для построения теоретической рамки [1], [2], [8].

3. Качественный контент-анализ: исследование новостных и аналитических публикаций для выявления конкретных кейсов внедрения ИИ, публичного дискурса и оценки реализуемых проектов [6], [9].

Методологическая основа исследования - это системный подход, который позволяет рассматривать влияние ИИ на рынок труда как многомерный процесс. В работе используются следующие методы:

1. Анализ документов: Изучение текстов ключевых направлений государственной политики - Цифровой Узбекистан - 2030 и Стратегия развития технологий искусственного интеллекта 2030. Определение приоритетов политики [4].

2. Анализ вторичных данных и литературы: синтез и синтез научных статей, аналитических докладов и выводов региональных исследований с целью создания теоретической основы [1], [2], [8].

3. Качественный контент-анализ: изучение новостей и аналитических публикаций для выявления конкретных случаев внедрения ИИ, общественного дискурса и оценки текущих проектов [6], [9].

Источники данных включают научные публикации в рецензируемых журналах, официальные нормативно-правовые акты и профильные новостные ресурсы [2]– [4], [6], [7], [9], [10]. Ограничением исследования является опора на вторичные данные.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Мировой опыт показывает, что искусственный интеллект прежде всего автоматизирует задачи, связанные с обработкой данных, рутинными вычислениями и стандартизированной аналитикой. В Узбекистане это приведет к росту профессиональных рисков в секторах с большим количеством ежедневных операций: административной и офисной работе, бухгалтерии и аудите в различных сферах, а также к стандартизации бизнес-процессов в банковском секторе. В то же время, как и в других странах, увеличивается спрос на высококвалифицированных специалистов в области науки о данных, машинного обучения, кибербезопасности и разработки ИИ-решений [9].

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственный сектор Узбекистана, являясь значимой частью экономики, активно внедряет передовые технологии, такие как точное земледелие, беспилотные летательные аппараты и системы прогнозирования [7]. Эти инновации могут сократить необходимость ручного труда для наблюдения за полями, одновременно повышая потребность в специалистах, таких как аналитики-агрономы, операторы дронов и эксперты в области сельскохозяйственного производства.

Государственное управление и услуги: Внедрение искусственного интеллекта в системы государственных услуг, использование аналитики больших данных для принятия решений и внедрение чат-ботов могут существенно изменить требования к ряду административных должностей [2]. В этом контексте наблюдается рост спроса на ИТ-архитекторов, экспертов в области цифровой трансформации государственных учреждений и аналитиков данных.

Образование и здравоохранение: Искусственный интеллект, применяемый для персонализированного обучения и медицинской диагностики, не заменит педагогов и врачей, но существенно изменит их функции [1]. В связи с этим возрастет потребность в методистах, способных эффективно работать с цифровыми образовательными платформами, а также в диагностах, способных интерпретировать результаты анализа, проведенного ИИ.

ИТ-сектор: В последние годы наблюдается стремительное развитие ИТ-отрасли, при этом экспорт ИТ-услуг вырос в 4,5 раза по сравнению с показателями шестилетней давности. Это приводит к созданию множества новых рабочих мест для программистов, однако требует пересмотра подходов в сторону автоматизации и применения моделей ИИ, а также развития навыков работы с большими данными [9].

Правительство Узбекистана активно развивает профессиональное обучение. Более двух миллионов человек уже прошли подготовку. Следующим шагом стала программа «Пять миллионов лидеров ИИ». Она направлена на массовое обучение школьников, студентов, учителей и госслужащих. Принятие отдельной стратегии развития технологий ИИ до 2030 года создало четкую основу для этих усилий. Инвестиции в суперкомпьютеры и центры обработки данных формируют необходимую инфраструктуру. Однако успех этих мер будет зависеть от их соответствия реальным потребностям бизнеса и скорости изменений на рынке [2], [10].

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие ключевые результаты:

1. Рынок труда Узбекистана вступает в фазу структурной трансформации, движимой ИИ. Происходит поляризация: сокращается спрос на профессии, связанные с рутинными когнитивными и административными задачами, и одновременно растет спрос на высококвалифицированных digital-специалистов [6], [9].

2. Государственная политика верно идентифицирует образование как ключевой инструмент адаптации. Масштаб образовательных инициатив является беспрецедентным для региона и формирует важный кадровый резерв.

3. Остаются системные вызовы [10]:

Качество и скорость образования: Быстрая массовая подготовка должна гарантировать высокое качество навыков и гибкостью реагировать на меняющиеся требования отрасли.

Стимулирование создания новых рабочих мест: Подготовка кадров должна идти параллельно с мерами по поддержке инновационного бизнеса и стартапов в сфере ИИ, чтобы создать достаточное количество рабочих мест для выпускников.

Переподготовка взрослого населения: Политика в основном сфокусирована на молодежи. Требуются целевые программы для работников среднего и старшего возраста, чьи профессии находятся под угрозой.

Дискуссионным вопросом остается баланс между скоростью технологических изменений и способностью образовательной системы к адаптации. Опыт Узбекистана, сочетающий стратегическое планирование с масштабными образовательными проектами, представляет собой уникальный кейс для изучения в развивающихся странах. Потенциальное влияние ИИ на ключевые отрасли Узбекистана

В таблице ниже представлена оценка различных секторов экономики. Уровень потенциального влияния определяется типом задач, которые можно автоматизировать, и способностью отрасли адаптироваться к новым технологиям (Таблица 1).

Таблица 1. Оценка влияния искусственного интеллекта на ключевые отрасли экономики и занятость в Узбекистане

Отрасль / Сектор (Доля в экономике / занятости)	Уровень потенциального влияния	Характер влияния ИИ и ключевые факторы риска
Сельское хозяйство (≈18% ВВП, значительная занятость, особенно в сельской местности)	Высокий	Автоматизация рутинного труда: внедрение умных систем полива, мониторинга урожая и автономной техники может снизить потребность в неквалифицированной рабочей силе. В то же время ИИ создает спрос на новые «зеленые» навыки для управления прецизионным земледелием и агротехнологиями.
Промышленность (обрабатывающая) (Текстиль, пищевая, автомобилестроение)	Средне-высокий	Оптимизация и замена: ИИ-системы могут оптимизировать цепочки поставок, контроль качества (компьютерное зрение) и техобслуживание. Роботизированные линии сокращают ручной труд на сборочных операциях. Риск выше для должностей, связанных с повторяющимся физическим трудом.
Административные и офисные услуги (включая госсектор)	Средне-высокий	Автоматизация процессов: Алгоритмы и RPA (роботизация процессов) могут взять на себя обработку документов, ввод данных, составление стандартных отчетов, что влияет на роли клерков, помощников и операторов данных.
Услуги (розничная торговля, базовый клиентский сервис) (Сектор услуг — около 45% ВВП)	Средний	Трансформация взаимодействия: Чат-боты, AI-консультанты и системы самообслуживания заменяют часть функций продавцов-консультантов и операторов кол-центров. Однако растет спрос на специалистов для настройки, обслуживания и «обучения» этих систем.
Строительство (значительная занятость)	Средний	Автоматизация проектирования и контроля: ИИ используется в BIM-моделировании, планировании и контроле за стройплощадками с помощью дронов. Пока сложно автоматизировать непосредственно физический труд, но потребность в некоторых инженерных и надзорных ролях меняется.
IT и цифровые услуги (приоритет развития)	Средний (трансформация)	Изменение требований к навыкам: ИИ автоматизирует рутинное программирование (код-генерация), тестирование, базовый анализ. Это не уничтожает сектор, а смещает спрос на высококвалифицированных специалистов по машинному обучению, data science, кибербезопасности и продукту. Существует риск отставания из-за нехватки таких кадров

В таблице ниже кратко описаны ключевые технологии, их влияние на рабочие места и примеры внедрения в Узбекистане (Таблица 2).

Таблица 2. Ключевые направления применения искусственного интеллекта и их влияние на задачи и занятость в Узбекистане

Ключевая область ИИ	Описание и влияние на задачи	Примеры внедрения / применения в Узбекистане
RPA для административных и рутинных задач	Автоматизирует повторяющиеся, основанные на правилах процессы: ввод данных, формирование отчётов, обработка документов. Влияние: высвобождает время сотрудников от рутины, сокращает ошибки, трансформирует роли в бухгалтерии, администрировании, операционном отделе.	Внедрение в банках для автоматической выдачи справок и обработки запросов. Использование в аудите для сопоставления платежей и статей бюджета. Активный спрос на решения в Ташкенте для автоматизации логистики, документооборота и отчётности.
ИИ для аналитики данных и поддержки решений	Анализирует большие данные, выявляет закономерности, прогнозирует сценарии. Влияние: меняет требования к сотрудникам в финансах, логистике, менеджменте — теперь нужны навыки работы с ИИ-инструментами для анализа, а не только сбор данных.	BI-системы для визуализации данных и бизнес-аналитики. ИИ-помощники для руководителей, самостоятельно формирующие отчёты по запросу на естественном языке. Прогноз урожайности в сельском хозяйстве и оптимизация энергопотребления в рамках госстратегии.
NLP и чат-боты в сфере услуг	Обработывает запросы на естественном языке, ведёт диалог. Влияние: меняет работу front-end-специалистов в банках, ритейле, поддержке; смещает акцент с ответов на шаблонные вопросы на решение сложных случаев и развитие клиентского опыта.	Чат-боты в банках для консультаций и оформления документов. AI-консультанты в интернет-магазинах для подбора товаров. Поддержка узбекского языка в платформах (Google Gemini) для развития локальных ИИ-сервисов.
Компьютерное зрение в стратегических отраслях	Анализирует изображения и видео. Влияние: создаёт новые роли для специалистов по работе с ИИ в традиционных отраслях (медицина, безопасность, сельское хозяйство), требует переобучения профильных экспертов.	Диагностика заболеваний по снимкам в здравоохранении. Мониторинг посевов в сельском хозяйстве. Системы «Безопасный город» для видеонаблюдения

Ключевая логика заключается в том, что кадры для новой экономики создаются не стихийно, а являются результатом целенаправленного сотрудничества. Основной поток начинается с государственной стратегии, которая задаёт рамки и стимулы для бизнеса и образования. Бизнес, внедряя технологии, формирует конкретный спрос на навыки. Система образования, получая этот сигнал, готовит и переучивает специалистов. Наконец, обратная связь от рынка труда позволяет корректировать стратегию, замыкая цикл и делая его непрерывным и адаптивным.

Детальная роль каждого участника

1. Государство (Инициатор и регулятор):

Формулирует национальные приоритеты (например, стратегия «Цифровой Узбекистан 2030»).

Создает нормативную базу и «правила игры», в том числе в области этики ИИ и защиты данных.

Обеспечивает финансовую поддержку (субсидии, гранты, налоговые льготы) для инновационных проектов и программ переобучения.

Инвестирует в цифровую инфраструктуру, необходимую для развития ИИ.

2. Частный сектор (Драйвер внедрения и заказчик кадров):

Активно внедряет ИИ-решения для оптимизации процессов и создания новых продуктов.

Формирует актуальный и конкретный запрос на новые профессии и компетенции.

Участвует в образовательном процессе напрямую: организует стажировки, корпоративные университеты, совместные проекты с вузами, финансирует исследования.

Предоставляет обратную связь о качестве подготовки выпускников и меняющихся требованиях к навыкам.

3. Образовательные программы (Поставщик компетенций):

Школы и колледжи: закладывают фундаментальную цифровую грамотность

Вузы: обновляют учебные планы, открывая программы по Data Science, машинному обучению, робототехнике.

Система переобучения: создаёт короткие, практико-ориентированные курсы (upskilling/reskilling) для взрослого населения, чьи профессии трансформируются.

Гибко меняет содержание программ, основываясь на запросах от бизнеса и анализе рынка труда.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Искусственный интеллект больше не будущее Узбекистана — он уже меняет экономику и рынок труда. Страна активно вкладывает в образование и инфраструктуру, чтобы управлять этим переходом. Успех зависит не только от числа подготовленных специалистов, но и от способности государства, бизнеса, университетов и граждан к гибкому сотрудничеству, диалогу и адаптации. Узбекистан может превратить вызовы ИИ в возможности для инклюзивного развития, создав экономику, где технологии усиливают, а не заменяют человеческий потенциал.

Исследование анализирует влияние искусственного интеллекта на рынок труда Узбекистана и формулирует научно обоснованные выводы и рекомендации. Основной вывод заключается в том, что ИИ — это не просто технология, а ключевой фактор трансформации занятости. Этот процесс двойственен для Узбекистана, предлагая как значительные риски, так и уникальные возможности.

Автоматизация в первую очередь затронет профессии, требующие выполнения однообразных когнитивных и физических задач. В Узбекистане это коснется ряда должностей в органах исполнительной власти, бухгалтерского учета, стандартизированных банковских услуг, а также многих аспектов сельского хозяйства и розничной торговли. Это создает угрозу технологической безработицы для сотрудников, не готовых к переобучению, и усугубляет проблему занятости молодежи при сохранении традиционной образовательной системы.

Искусственный интеллект создаёт новые возможности для роста на рынке труда, повышая спрос на специалистов высокого уровня в области цифровых технологий. В Узбекистане стремительно развиваются сектора, связанные с анализом данных, машинным обучением, программированием и кибербезопасностью. В рамках стратегии превращения страны в региональный IT-хаб создаются условия для развития этих отраслей. Основная проблема заключается не в общем сокращении рабочих мест, а в их перераспределении и растущем несоответствии между текущими навыками работников и требованиями современной экономики.

В ответ на эти вызовы Узбекистан проводит активную и масштабную государственную политику, основу которой составляют превентивные образовательные инициативы. Проекты «Один миллион программистов» и «Пять миллионов лидеров ИИ» являются беспрецедентными для региона по своему охвату и направлены на формирование долгосрочного кадрового резерва. Принятие отдельной Стратегии развития ИИ до 2030 года создает необходимую нормативно-правовую и институциональную рамку для этой работы [4]. Данные меры оцениваются как своевременные и в целом адекватные стратегическим целям цифровой трансформации.

Узбекистан предпринимает масштабные государственные меры для преодоления стоящих перед ним вызовов, в основе которых лежат уникальные инициативы в сфере профилактического обучения. Эти инициативы оказывают значительное воздействие на регион, охватывая как один миллион программистов, так и пять миллионов специалистов в области искусственного интеллекта. Программа нацелена на создание долгосрочного кадрового резерва. Принятие отдельной Стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года формирует необходимую правовую и институциональную основу для этих усилий [4]. Эти шаги рассматриваются как актуальные и соответствующие стратегическим целям цифровой трансформации.

Результаты исследования показали наличие системных проблем, которые требуют дополнительного рассмотрения. Во-первых, существует угроза отставания скорости технологических изменений от способности системы профессионального образования оперативно корректировать учебные программы. Во-вторых, успешность обучения должна быть тесно связана с мерами по стимулированию инновационной деятельности и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, чтобы обеспечить трудоустройство выпускников.

На основании проведенного анализа были сформулированы рекомендации для основных заинтересованных сторон. Для государства ключевыми направлениями должны стать: развитие системы отслеживания потребностей в навыках, поддержка предприятий, которые инвестируют в обучение своих сотрудников, а также расширение программ непрерывного образования. Образовательные учреждения

следует перевести на гибкую модель обучения (микрокредитование, онлайн-курсы), укреплять сотрудничество с промышленностью и уделять особое внимание развитию так называемых мягких навыков с использованием автоматизированных инструментов (критическое мышление, креативность). Необходимо стимулировать активное участие бизнеса в формировании образовательных стандартов и рассматривать инвестиции в развитие сотрудников как стратегический ресурс.

Узбекистан сейчас переживает важный этап перехода к экономике, основанной на знаниях и данных. Влияние искусственного интеллекта на рынок труда — это сложный, но управляемый процесс. Успех зависит не только от вложений в технологии, но и от способности общества адаптироваться. Страны, проявляющие политическую волю и принимающие масштабные меры в сфере образования, могут минимизировать социальные издержки автоматизации и максимально использовать преимущества ИИ. Это включает в себя обеспечение инклюзивного и устойчивого роста.

Дальнейшие исследования сосредоточились на детальном анализе изменений в конкретных отраслях и оценке эффективности государственных программ переподготовки.

Выводы:

1. Искусственный интеллект оказывает противоречивое воздействие на рынок труда Узбекистана. С одной стороны, он создает угрозу автоматизации для традиционных профессий, а с другой — открывает перспективы для развития высокотехнологичных отраслей.

2. Правительство Узбекистана предпринимает активные шаги по подготовке специалистов в области цифровой экономики. Это своевременная и важная реакция на текущие вызовы.

3. Для повышения результативности этой стратегии и стимулирования инклюзивного роста требуется более скоординированная работа всех заинтересованных сторон.

Предложения:

1. Для государственных институтов:

Необходимо разработать национальную систему мониторинга компетенций, которая позволит постоянно отслеживать изменения в профессиональных требованиях.

Следует ввести налоговые преференции и грантовую поддержку для компаний, которые инвестируют в переобучение сотрудников и создание новых рабочих мест с использованием высоких технологий.

Важно расширить программы непрерывного образования и социальной помощи для взрослых, нуждающихся в переподготовке.

2. Образовательные учреждения:

Следует внедрить гибкие образовательные программы, включая микрокредитование и онлайн-курсы, а также укрепить сотрудничество с бизнесом для обновления учебных планов.

Необходимо акцентировать внимание на развитии soft skills, таких как критическое мышление, креативность и эмоциональный интеллект, поскольку эти навыки сложно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта.

3. Для деловых сообществ:

Вложения в обучение управленческого состава и повышение квалификации сотрудников воспринимаются как стратегические задачи, а не как издержки.

Активное взаимодействие с государственными структурами и образовательными учреждениями, определение конкретных требований к необходимым компетенциям.

Список использованной литературы:

1. С. В. Frey и М. А. Osborne, «The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?» Technol. Forecast. Soc. Change, т. 114, с. 254–280, янв. 2017.
2. К. Шваб, Четвертая промышленная революция. Москва: Эксмо, 2016. Б. Асроркулов и О. Ашурбаев, «Влияет ли искусственный интеллект на рынок труда?» Общество и инновации, т. 5, № 11/S, с. 439–444, 2024.
3. К. Х. Абдурахманов, «Трансформация рынка труда в условиях внедрения искусственного интеллекта.» Экономика и таможенное дело, т. 10, № 2, с. 227–246, 2023.
4. Асроркулов и О. Ашурбаев, «Влияет ли искусственный интеллект на рынок труда?» Общество и инновации, т. 5, № 11/S, с. 439–444, 2024.
5. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года.» Постановление № ПП-358, 14 окт. 2024.
6. «Узбекистан в эпоху искусственного интеллекта: от амбициозных планов к конкретным результатам.» Yuz.uz, 22 окт. 2025. [Онлайн]. Доступно: <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-v-epoxu-iskusstvennogo-intellekta-ot-ambitsioznx-planov-k-konkretnm-rezultatam>.
7. А. А. Амбарцумян, «Внедрение искусственного интеллекта в экономику Узбекистана: результаты и перспективы.» IT-Economy, т. 18, № 5, с. 130–148, 2025.
8. «Что ждет рынок труда в Центральной Азии в эпоху искусственного интеллекта.» Bugun.info, 29 мая 2025. [Онлайн]. Доступно: <https://bugun.info/detail/chto-zhdet-rynok-truda-v-tse/ru>.

9. «ИИ – новые вызовы и перспективы развития.» REU.uz, 7 дек. 2025. [Онлайн]. Доступно: <https://reu.uz/ru/ii-novye-vyzovy-i-perspektivy-razvitija/>.
10. Э. Останов, «Влияние искусственного интеллекта на экономическое благосостояние, а также новые механизмы повышения доходов населения,» GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT, т. 3, № 12, 2025.
11. Khusainov, R. R., & Ibragimova, S. A. (2026). THE IMPACT OF AUTOMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN: GROWTH IN DEMAND FOR HIGHLY SKILLED STAFF AND DISPLACEMENT OF ROUTINE LABOR. Latin American journal of education, 6(2), 91-104.
12. Ibragimova, S., & Xusainov, R. (2026). «O 'ZBEKNEFTGAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATIDA «ESG» STANDARTLARINI JORIY ETISH. MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT, 4(1).

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100